

POLICY BRIEF

05/ 2025

 Jäger Katharina, Bürscher Theresa, Scherngell Thomas
 und Montalvo Rojo Anahi

 Im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und
 Infrastruktur (BMIMI)

NET ZERO TECHNOLOGIEN IN ÖSTERREICH

Net Zero Technologien (NZZ) gewinnen angesichts der fortschreitenden Klimakrise weltweit zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung (Hofmann et al. 2024). Bis 2030 soll ihre Kapazität laut IEA (2024a) um das 2,3-Fache wachsen. Gleichzeitig befinden sich noch rund 35 % der dafür notwendigen Technologien in der Entwicklung (IEA, 2023a), weshalb ein starker Innovationsstandort entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit ist. Clean Tech gilt dabei als eines der Stärkefelder Österreichs mit signifikanten Marktchancen. Während die EU mit zahlreichen Initiativen den regulatorischen Rahmen zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit setzt, sind gezielte Maßnahmen in Forschung, Technologie und Innovation (FTI) für die Transformation der heimischen Industrie unerlässlich.

Die weit verbreiteten Versorgungsengpässe haben infolge der COVID-19-Pandemie und geopolitischer Entwicklungen (unter anderem der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine) einerseits Abhängigkeiten offengelegt, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beeinträchtigen können, und andererseits die wirtschaftliche Erholung Neben der Entlastung der (energieintensiven) Industrie durch Bürokratieabbau und die

erheblich beeinträchtigt und zu einer stark gestiegenen Inflation im Energiesektor geführt.

Der Übergang von fossilen Energien zu emissionsärmeren Technologien und Brennstoffen wird die globalen Energie-Lieferketten grundlegend verändern, insbesondere hinsichtlich der benötigten Ressourcen. Saubere Technologien sind deutlich stärker auf kritische Rohstoffe angewiesen.¹ Zudem ist die Versorgung mit kritischen Rohstoffen geografisch stärker konzentriert als die von Öl, Gas und Kohle (International Energy Agency, 2023).²

Vor diesem Hintergrund rückt die Frage nach der Stabilität globaler Wertschöpfungsketten zunehmend in den Fokus politischer Entscheidungsträger (Schwellnus et al., 2023). Insbesondere die Diskussion über die Souveränität im Energiebereich bzw. die Sicherung der Energieversorgung hat dadurch an Bedeutung gewonnen.

Auch auf europäischer Ebene gewinnen diese Bereiche massiv an Bedeutung: Die Europäische Union setzt mit dem **Clean Industrial Deal, Net-Zero Industry Act** und dem **Competitiveness Compass** klare Prioritäten.

¹ Obwohl Technologien für saubere Energie über ihren Lebenszyklus hinweg deutlich weniger CO₂ ausstoßen als fossile Alternativen, sind ihre Lieferketten weiterhin eine bedeutende Quelle von Emissionen und Umweltverschmutzung. Über 90 % der Emissionen entstehen bei der Materialproduktion und der Herstellung der Technologien. Diese Emissionen zu reduzieren, ist aufgrund des Mangels an emissionsarmen Technologien eine Herausforderung, aber entscheidend für den Übergang zu Netto-Null-Emissionen (Energy Technology Perspectives, 2023).

² Die DR Kongo liefert 70 % des Kobalts, China 60 % der seltenen Erden und Indonesien 40 % des Nickels. Australien und Chile dominieren den Lithiumabbau mit 55 % bzw. 25 %. Bei der Verarbeitung führt China mit 90 % der seltenen Erden sowie 60–70 % von Lithium und Kobalt. Auch bei Grundstoffen wie Stahl, Zement und Aluminium ist China weltweit führend und nutzt den Großteil davon im Inland (International Energy Agency, 2023).

Senkung von Energiekosten wird die Dekarbonisierung zunehmend als wirtschaftliche Chance verstanden. Clean Tech nimmt dabei eine zentrale Rolle für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas ein. Gleichzeitig wird die **Kreislaufwirtschaft** als Querschnittsthema gestärkt, um die **Resilienz** zu erhöhen und Abhängigkeiten von Drittstaaten zu verringern.

Auch in Österreich werden NZT im Zuge der Energiewende, aber auch den derzeitigen industrie-politischen Debatten immer wichtiger. Clean Tech gilt als spezifisches Stärkefeld Österreichs mit signifikanten Marktchancen, die es strategisch zu nutzen gilt.

Mit NZT gehen nicht nur neue geopolitische Herausforderungen, sondern auch Chancen für innovationsgetriebene Standorte einher. Ein wettbewerbsfähiger Standort ist zunehmend das Ergebnis eines starken Innovationsstandorts – Forschung, Technologie und Innovation (FTI) sind zentrale Hebel für eine zukunftsfähige industrielle Entwicklung.

NZT bieten **erhebliche Potenziale für Wertschöpfung, Beschäftigung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum**. Laut IEA wird erwartet, dass der Markt für saubere Energietechnologien bis 2035 auf mehr als 2 Billionen USD verdreifachen (IEA, 2024).

Um diese Potenziale zu realisieren, sind gezielte Maßnahmen und Investitionen in Forschung, Technologie und Innovation erforderlich, die die derzeitige Positionierung Österreichs in NZT sowie aktuelle Trends und Herausforderungen adressieren. Laut IEA befinden sich rund **35 % der für ein Net-Zero-Szenario** notwendigen Technologien noch im Entwicklungsstadium (IEA, 2023a). Daher sind transformative **FTI-politische Maßnahmen essenziell**, um **technologische Durchbrüche zu ermöglichen**, industrielle Innovationskraft zu fördern und **langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern**.

Ein erster grober Blick auf die **globale Marktentwicklung und -perspektiven** für diese Technologien zeigen **deutliche Unterschiede** hinsichtlich ihres **Wachstumspotentials**:

TECHNOLOGIEN MIT **HOHER** WACHSTUMSPERSPEKTIVE

- **PV und solarthermische Technologien** verzeichnen nahezu eine Verdopplung des jährlichen Zubaus im Jahr 2023, wobei diese Technologien den größten Anteil am globalen Wachstum der Net-Zero-Technologien ausmachen. Laut IEA (2024a) wird bis 2030 ein jährliches Wachstum der Kapazitäten von bis zu 60 % erwartet.
- **Batterie- und Speichertechnologien** gehören zu den am schnellsten wachsenden Net-Zero-Technologien im Jahr 2023, insbesondere durch den starken Anstieg der Verkäufe von Elektroautos. Eine Verdreifachung der verkauften Einheiten wird prognostiziert (IEA 2024d).
- **Onshore- und Offshore-Windtechnologien** erleben ein starkes Wachstum. Onshore-Windkraftanlagen legten 2023 um 65 % zu, während sich der jährliche Zubau bis 2030 voraussichtlich verdoppeln wird. Auch Offshore-Wind spielt eine zunehmend wichtige Rolle.
- **Wärmepumpen und geothermische** Energie zeigen ebenfalls dynamisches Wachstum, wobei eine Verdopplung des Marktanteils bis 2035 erwartet wird (IEA 2024a).
- Technologien für **erneuerbaren Wasserstoff** bieten großes Potential für die Dekarbonisierung, auch wenn größere technologische Herausforderungen bestehen. Laut IEA (2024c) wird in manchen Szenarien ein bis zu 47-faches Wachstum der Kapazitäten bis 2030 erwartet, vor allem in Europa und China.

TECHNOLOGIEN MIT MITTLERER WACHSTUMSPERSPEKTIVE

- **Netztechnologien**, obwohl sie für die Integration von Net-Zero-Technologien essenziell sind, wachsen langsamer. Laut IEA (2023a) wird ein jährliches Wachstum von etwa 20 % erwartet, insbesondere durch Smart-Grid-Technologien, die für den Klimaschutz von Bedeutung sind.
- Der Ausbau von **CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung** war im Vergleich zu anderen NZT in den letzten Jahren langsam. Die IEA (2024c) prognostiziert für die nächsten Jahre in einigen Szenarien moderate bis hohe Wachstumsraten von über 500 %. Gelingt es, den Punkt zu erreichen, an dem die Technologie **wirtschaftlich und infrastrukturell flächendeckend etabliert** ist, würde sie zu den Bereichen mit besonders **hohen Wachstumsperspektiven** zählen.

TECHNOLOGIEN MIT NIEDRIGER WACHSTUMSPERSPEKTIVE

- **Biomethan- und Biogas-Technologien**, zeigen eine stabile, aber begrenzte Entwicklung. Der Anteil an der weltweiten industriellen Wärmeversorgung blieb laut Schätzungen der IEA (2024c) im Jahr 2023 konstant; bis 2030 wird ein Anteil von lediglich 10 % erwartet.

Dieser Policy Brief basiert zum Großteil auf der bestehenden Literatur und ersten Ergebnissen einer quantitativen Analyse von Unternehmensdaten, welche als Schätzungen und Trends zu interpretieren sind. Ökonomische Kennzahlen für erneuerbare Energietechnologien (sogenannte "**strategic net zero technologies**")³ sind nicht direkt verfügbar; insbesondere auf einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette, weshalb es u.a. weitere Bestrebungen braucht, um eine Korrespondenz zwischen Energietechnologien und ökonomischen Aktivitäten/Produkten zu entwickeln.

Dadurch wäre es mitunter möglich, konkretere Handlungsempfehlungen zu geben. Da die verwendeten Daten teilweise lückenhaft sind, ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Firmenpopulation nicht vollständig erfasst wurde. Daher sind die Kennzahlen als Schätzwerte zu betrachten, die in erster Linie einen allgemeinen Trend abbilden.⁴

BESCHÄFTIGUNG IN NZT

Insgesamt leisten NZT einen durchaus bedeutenden Beitrag zur österreichischen Wirtschaft: Mit einem **Umsatz von rund 12 Mrd. €** erreichen sie zum Beispiel etwa **60 % des Umsatzes des Sektors Metallerzeugung (C24)** und **65 % des Umsatzes des Sektors Herstellung** von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (C29), zwei traditionell sehr wichtige Sektoren der österreichischen Sachgütererzeugung. Zudem haben sie mit rund **36.600 Beschäftigten** etwa ein vergleichbares Beschäftigungsvolumen (97% von C29 und 85% von C24). Damit machen die Beschäftigten in den NZT etwa 4 % der insgesamt etwa 710.000 Beschäftigten in der österreichischen Sachgüterproduktion aus.

³ Wir haben die folgenden Strategic Net Zero Technologien in der Analyse inkludiert: Photovoltaische und solarthermische Technologien, Onshore- und Offshore-Windtechnologien, Batterie- und Speichertechnologien, Wärmepumpen und geothermische Energie, Biomethan und Biogas-Technologien, Technologien für erneuerbaren Wasserstoff, Netztechnologien und CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung

⁴ Die Robustheit der Daten wurde mit vorhandenen Marktstudien (z.B. Biermayr, P. et al., 2024) verglichen. In manchen Energietechnologien (insbesondere PV) liegen die Ergebnisse, etwa in Bezug auf Umsatz, in ähnlichen Größenordnungen. Bei Wärmepumpen hingegen kommt die vorliegende Analyse zu höheren Werten, da die identifizierten Unternehmen ein breiteres Portfolio an Geschäftsfeldern aufweisen, so dass die vorliegenden ökonomischen Kennzahlen teils auch

Der **größte Teil der Beschäftigten** (siehe Abbildung 1) ist **im Bereich der Photovoltaik** tätig, der mit 41 % führend ist. Weitere wichtige Sektoren sind **Wärmepumpen** und geothermische Energie mit 16 % sowie **Netztechnologien** und Technologien für **erneuerbaren Wasserstoff**, die jeweils 15 % der Arbeitsplätze stellen. Im Bereich der NZT sind insgesamt 23.491 Beschäftigte (58 %) am Ende der Wertschöpfungskette tätig, d.h. vor allem in den Bereichen Dienstleistungen, wie der Installation und Planung von Anlagen aktiv.

Ein bedeutender Anteil der Beschäftigten arbeitet jedoch auch in der Produktion, insbesondere in den Bereichen Batterie- und Speichertechnologien, PV- Technologien sowie Wärmepumpen und geothermische Energie. So sind beispielsweise etwa 1.100 Beschäftigte in der Herstellung von Batterie- und Speichertechnologien (z.B. Lithium-Ionen-Batteriesystemen für die Elektromobilität) tätig. In der Photovoltaik Technologiebranche sind etwa 5.200 Personen beschäftigt, beispielsweise in der Produktion von Wechselrichtern.

Im Bereich Wärmepumpen und geothermische Energie arbeiten etwa 2400 Beschäftigte, die unter anderem Luft- und Wasser-Wärmepumpen herstellen. Im Vergleich dazu ist nur ein kleiner Teil der Beschäftigten im Handel tätig: etwa 1950 Personen (5 %) arbeiten im Großhandel, während im Einzelhandel lediglich etwa 1000 Beschäftigte (2 %) tätig sind.

Betrachtet man die **zeitliche Entwicklung seit 2018** (Abbildung 2), zeigen sowohl Beschäftigung als auch Wertschöpfung im Bereich NZT eine positive Wachstumsdynamik. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese auch durch krisenbedingte Preisschwankungen beeinflusst wurde. Besonders hervorzuheben ist das Beschäftigungswachstum zwischen 2018 und 2023 im Bereich der Batterie- und Speichertechnologie (+65%), Wärmepumpen und geothermische Energie (+53%) und Photovoltaik Technologien (+ 26%) (siehe Abbildung 2). Technologien für erneuerbaren Wasserstoff, Netztechnologien, Onshore- und Offshore-Windtechnologien sowie Biogas- und Biomethantechnologien zeigen ein insgesamt moderates Wachstum, wobei die Entwicklung in einigen Bereichen schwankt.

Abbildung 1: Beschäftigte in Strategic Net Zero Technologien* (Ø 2021 – 2023)

*Nicht inkludiert: Solarthermische Technologien (Datenlage) und CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung (keine Marktreife)
Quelle: Orbis (2024), eigene Darstellung

andere Geschäftsbereiche beinhalten. Bei Windenergie demgegenüber liegen die Größenordnungen darunter, da die Suchstrategie in dieser Analyse enger gefasst wird als in vorhandenen Marktstudien. In Bezug auf Wachstumsdynamiken und Trends jedoch zeigen die Kennzahlen der vorliegenden empirischen Analyse - unabhängig von den teils unterschiedlichen Größenordnungen - ähnliche Muster.

Abbildung 2: Trend | Beschäftigte in Strategic Net Zero Technologien*

*Nicht inkludiert: Solarthermische Technologien (Datenlage) und CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung (keine Marktreife); Unternehmenssample für die Darstellung im Zeitverlauf (2018–2023) aufgrund von Datenlücken teilweise nicht deckungsgleich mit dem für die Darstellung des Durchschnittszeitraums 2021–2023
Quelle: Orbis (2024), eigene Darstellung

UMSATZ IN NET ZERO TECHNOLOGIEN

Beim **Umsatz** (siehe Abbildung 3) **dominiert die Photovoltaik** mit einem Anteil von 33 %. Darauf folgen **Netztechnologien** mit 21 %, **Technologien für erneuerbaren Wasserstoff** mit 13 % und **Wärmepumpen** mit 12 %. Weitere Umsatzanteile entfallen auf Windtechnologien (10 %), Batterietechnologien (9 %) sowie Biogas und Biomethan (2 %).

Der **Umsatz** im Bereich NZT **verteilt sich fast gleichmäßig auf Dienstleistungen** (4,85 Mrd. €, 44 %, z. B. Installation und Planung) **und Produktion** (4,90 Mrd. €, 44 %, z.B. Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Elektromobilität, PV-Speichersysteme, Wechselrichter, Luft- und Wasser-Wärmepumpen) (siehe Abbildung 5). In der Produktion sind vor allem Photovoltaik-Technologien (2,1 Mrd. €), Technologien für erneuerbaren Wasserstoff (0,9 Mrd. €), Batterie- und Speichertechnologien (0,7 Mrd. €) sowie Wärmepumpen und geothermische Energie (0,6 Mrd. €) besonders bedeutend.

Dabei dominieren nationale Unternehmen in fast allen Technologiefeldern, mit wenigen Ausnahmen wie etwa bei Batterien, wo multinationale Konzerne wie Samsung eine zentrale Rolle spielen.

Abbildung 4 zeigt, dass zwischen 2018 und 2023 insbesondere Biomethan und **Biogas-Technologien (+179%)**, **Batterie- und Speichertechnologie (+149%)**, **Onshore- und Offshore-Wind-technologien (+119%)** sowie **Wärmepumpen und geothermische Energie (+109%)**, die am **schnellsten wachsenden Technologien** sind, während auch **Wasserstoff- und Netztechnologien eine wichtige Rolle spielen**.

Trotz einer **grundsätzlich positiven Wachstumsdynamik** werden die Entwicklungen durch krisenbedingte Preisschwankungen beeinflusst, die insbesondere rohstoffintensive Technologien betreffen. Österreichische Unternehmen stehen zudem im Wettbewerb mit multinationalen Akteuren, was eine strategische Förderung heimischer Firmen notwendig macht, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

EXPORTE IN NET ZERO TECHNOLOGIEN

Exporte sind ein zentraler Indikator in Bezug auf die außenwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Österreichs in den NZT und damit deren zukünftige Wertschöpfungspotentiale vor dem Hintergrund der globalen Marktentwicklung. Eine robuste Analyse der **Exportquoten** gestaltet sich aufgrund der lückenhaften Datenlage als herausfordernd. Insgesamt weisen die verfügbaren Daten jedoch darauf hin, dass insbesondere Sektoren wie **Batterie- und Speichertechnologien (29 %)**, **Wärmepumpen und geothermische Energie (25 %)** sowie **Photovoltaik-Technologien (22 %)** eine **starke Exportorientierung** aufweisen.

In absoluten Zahlen sind die Gesamtexporte am höchsten im Bereich der Photovoltaik-Technologien, die ein Volumen von 790 Millionen Euro erreichen, gefolgt von Batterie- und Speichertechnologien mit 363 Millionen Euro und Wärmepumpen sowie geothermischer Energie mit 196 Millionen Euro. Betrachtet man den Exportanteil aggregiert über alle Net-Zero-Technologien, liegt der Schwerpunkt auf der **Produktion**, die 46 % ausmacht, während der Bereich Dienstleistungen mit nur 1 % eine geringe Exportquote aufweist.

KOSTENSTRUKTUR

Neben den Exporten sowie der Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung ist überdies die Verteilung der Kosten in Produktion auf Rohstoffe oder Komponenten ein wichtiger Aspekt. Krenn und Fresner (2024) zeigen in diesem Kontext, dass die Kostenstrukturen verschiedener Energietechnologien erheblich in ihrer Zusammensetzung variieren. Photovoltaikanlagen, Elektrolyse, Windkraft und Wärmepumpen weisen einen besonders hohen Anteil an Komponenten auf – dieser liegt zwischen 50 % und 80 %. Energiespeicher hingegen haben mit etwa 30 % einen vergleichsweise geringeren Komponentenanteil. Betrachtet man jedoch die Rohstoffkosten, zeigt sich ein anderes Bild: Hier liegen Energiespeicher mit 50 % deutlich über Photovoltaikanlagen, Elektrolyse, Windkraft und Wärmepumpen.

Auch die Installationskosten unterscheiden sich merklich. Wärmepumpen (rund 30 %) und Photovoltaikanlagen (20–30 %) haben den höchsten Installationsaufwand, gefolgt von Elektrolyse (ca. 20 %), Windkraft (ca. 20 %) und Energiespeichern (10–20 %).

Der Anteil von Planung und Vertrieb beträgt bei Photovoltaikanlagen 5–20 %, bei Energiespeichern 5–25 %, bei Elektrolyse 10–20 %, bei Windkraft etwa 10 % und bei Wärmepumpen 15 %.

Abbildung 3: Umsatz in Strategic Net Zero Technologien* in Mio. (Ø 2021 – 2023)

*Nicht inkludiert: Solarthermische Technologien (Datenlage) und CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung (keine Marktreife)
Quelle: Orbis (2024), eigene Darstellung

Abbildung 4: Trend | Umsatz in Strategic Net Zero Technologien in Mio.*

*Nicht inkludiert: Solarthermische Technologien (Datenlage) und CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung (keine Marktreife); Unternehmenssample für die Darstellung im Zeitverlauf (2018–2023) aufgrund von Datenlücken teilweise nicht deckungsgleich mit dem für die Darstellung des Durchschnittszeitraums 2021–2023
Quelle: Orbis (2024), eigene Darstellung

FAZIT UND STRATEGISCHE PERSPEKTIVEN

Dieser Policy Brief fasst die zentralen Ergebnisse einer empirischen Analyse zur wirtschaftlichen Positionierung von Energietechnologien in Österreich zusammen. Dabei wurden sowohl originäre ökonomische Kennzahlen auf Unternehmensebene als auch Erkenntnisse aus Sekundärstudien herangezogen.

Die Analyse verdeutlicht die **signifikante wirtschaftliche Bedeutung** von Energietechnologien in Österreich, insbesondere im Vergleich zu den zentralen Branchen der österreichischen Sachgütererzeugung. Seit 2018 zeigt sich eine positive Wachstumsdynamik sowohl beim Umsatz als auch bei der Beschäftigung.

Größte Teile des Umsatzes im Bereich Dienstleistungen (4,85 Mrd. €, 44%, z.B. Installation und Planung von Anlagen) und Produktion (4,90 Mrd. €, 44%, z.B. Herstellung von Komponenten) vor allem bei

Photovoltaischen Technologien, Batterie- und Speichertechnologien, Technologien für erneuerbaren Wasserstoff und Wärmepumpen und geothermische Energie zu finden.

Besonders hohe Wertschöpfungspotenziale bestehen in Batterie- und Speichertechnologien, Wärmepumpen, erneuerbarem Wasserstoff und Photovoltaischen - Technologien.

Im EU-Vergleich zählt Österreich zu den Spitzenreitern im Bereich sauberer und nachhaltiger Technologien: Österreich belegt weltweit Rang 9 (normalisiert auf die Bevölkerung) und liegt damit vor großen Volkswirtschaften wie den USA (Rang 12) und China (Rang 24). Innerhalb der EU erreicht Österreich Platz 5, europaweit Platz 6. Dies unterstreicht die hohe Innovationskraft Österreichs im Clean-Tech-Bereich (Österreichisches Patentamt, 2024).

Basierend auf den quantitativen Analysen und den Ergebnissen bestehender Studien lassen sich mehrere strategische Perspektiven für Österreich ableiten:

MARKTPOTENTIAL FÜR SAUBERE ENERGIETECHNOLOGIEN NUTZEN UND GEZIELT DURCH ENERGIE- UND FTI- POLITISCHE MASSNAHMEN FÖRDERN

- Die IEA (2024) geht von einer **Verdreifachung** (über 2 Billionen USD) **des Marktvolumens von sauberen Energietechnologien bis 2035** aus.
- Etwa 35 % der für ein Netto-Null-Szenario erforderlichen Technologien befinden sich laut IEA (2023a) noch in der Entwicklung. Daher sind **transformative FTI-politische Maßnahmen von zentraler Bedeutung**, um technologische Durchbrüche zu erzielen, die Innovationsfähigkeit der Industrie zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

WACHSTUMSCHANCEN NUTZEN UND GEZIELT AUSBAUEN: SEKTOREN MIT HOHER DYNAMIK

- **Elektrifizierung der Wärmeproduktion durch Wärmepumpen** bietet erhebliche Wachstumschancen sowohl für Haushalte als auch für industrielle Anwendungen (z.B. die Produktion von Luft-Wasser-Wärmepumpen und Hybridheizsystemen (Kombination von Wärmepumpen mit Biomassekesseln)). Die steigende Nachfrage erfordert jedoch eine Optimierung der Netzinfrastruktur sowie klare Fördermechanismen.
- **Erneuerbarer Wasserstoff** ist derzeit noch nicht marktreif, weist jedoch ein hohes Innovationspotenzial auf - insbesondere für industrielle Anwendungen in der Stahl- und Düngemittelproduktion sowie als Speichertechnologie für die Stabilisierung der Stromnetze.
- **Batterietechnologien und Speicherlösungen** gewinnen zunehmend an Bedeutung. Österreichische Unternehmen sollten verstärkt in Batterieproduktion und -recycling investieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben (z.B. Lithium-Ionen-Batteriesystemen für E-Mobilität, PV-Speichersysteme, ...).

DIGITALISIERUNG ALS INNOVATIONSMOTOR DER TWIN TRANSITION NUTZEN

- **Digitalisierung und Künstliche Intelligenz** spielen eine zentrale Rolle für **sektorübergreifende Innovationen**. Die intelligente Vernetzung von PV, Wasserstoff, Wärmepumpen und Batteriespeichern kann die Systemeffizienz steigern und neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
- Eine **gezielte FTI-Strategie** für digitale Net Zero Technologien könnte Österreich als Innovationsstandort weiter stärken.

KREISLAUFWIRTSCHAFT ALS STRATEGISCHES ELEMENT ETABLIEREN

- Eine Stärkung der **Kreislaufwirtschaft** kann die Ressourceneffizienz erhöhen, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen verringern und die **Resilienz von Wertschöpfungsketten** verbessern. Insbesondere im Bereich Batterierecycling besteht ein großes wirtschaftliches Potenzial.
- Maßnahmen sollten den Aufbau einer nationalen Recycling-Infrastruktur unterstützen, um Wertschöpfung in Österreich zu halten.

NETZAUSBAU UND INFRASTRUKTURMODERNISIERUNG VORANTREIBEN

- Veraltete Netzstrukturen stellen eine der größten Herausforderungen für die Integration erneuerbarer Energien dar. Smart Grids und digitale Steuerungssysteme müssen rasch ausgebaut werden, um Schwankungen in der Energieeinspeisung zu bewältigen.
- Der Netzausbau ist nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische Herausforderung. Als Transitland könnte Österreich von Investitionen in die europäische Energieinfrastruktur profitieren.
- Planungsunsicherheiten müssen reduziert und klare Finanzierungsmodelle für den Netzausbau entwickelt werden, um eine nachhaltige Energiezukunft zu gewährleisten.

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH

Giefinggasse 4, 1210 Vienna – Austria

LITERATUR

- Beigl, P., Scherhauser, S., Part, F., & Salhofer, S. (2021). Entwicklung einer Wertschöpfungskette für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in Österreich. BOKU - Universität für Bodenkultur Wien, Montanuniversität Leoben, WIFO. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/355545274_Entwicklung_einer_Wertschöpfungskette_für_das_Recycling_von_Lithium-Ionen_Batterien_LIB_in_Österreich.
- Biermayr, P., Aigenbauer, S., Dißbauer, C., Eberl, M., Enigl, M., Fechner, H., Fink, C., Fuhrmann, M., Haidacher, M.-C., Hengel, F., Jaksch-Fliegenschnee, M., Leonhartsberger, K., Matschegg, D., Moidl, S., Prem, E., Riegler, T., Savic, S., Strasser, C., Wonisch, P., & Wopienka, E. (2024). *Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2023*. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Retrieved from <https://nachhaltigwirtschaften.at/de/publikationen/markterhebungen.php>
- Dechezleprêtre, A., Dernis, H., Díaz, L., Lalanne, G., Losma, F., Romaniega Sancho, S., & Samek, L. (2024). *A comprehensive overview of the renewable energy industrial ecosystem* (OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2024/11). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/94dce592-en>
- European Commission (2024). Study on clean energy R&I opportunities to ensure European energy security by targeting challenges of distinct energy value chains for 2030 and beyond. Directorate-General for Research and Innovation. ISBN: 978-92-68-12862-6. Verfügbar unter: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49377783-3da3-11ef-ab8f-01aa75ed71a1/>.
- International Energy Agency. (2020). Austria 2020 - Energy policy review. International Energy Agency. Retrieved from <https://www.iea.org/>
- International Energy Agency. (2023). *Energy technology perspectives 2023*. International Energy Agency. Retrieved from <https://www.iea.org/>
- International Energy Agency. (2023a). *Net zero roadmap: A global pathway to keep the 1.5 °C goal in reach (2023 update)*. International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach-2023-update>
- International Energy Agency. (2024a). *World energy outlook 2024*. International Energy Agency. Retrieved from www.iea.org
- International Energy Agency. (2024b). Energy Prices. Retrieved from: <https://www.iea.org/data-and-statistics/dataproduct/energy-prices>
- International Energy Agency. (2024c). *Renewables 2024: Analysis and forecast to 2030*. Paris: International Energy Agency. Abgerufen von <https://www.iea.org/>
- International Energy Agency. (2024d). Batteries and secure energy transitions. World Energy Outlook Special Report. International Energy Agency. Retrieved from [Batteries and Secure Energy Transitions – Analysis - IEA](#)
- International Smart Grid Action Network (ISGAN). (2024). Policy brief on long-term planning and implementation of smart distribution grids. International Energy Agency. <https://www.iea-iskan.org/>
- Hofmann, K., Janger, J., Strauss-Kollin, A., Uhl, M., Unterlass, F., Hartmann, C., & Schütz, M. (2024). Schlüsseltechnologien – Position und Potenzial Österreichs. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung und Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH. <https://www.wifo.ac.at/publication/pid/54409433>
- Krenn, C., & Fresner, J. (2024). Technologiesouveränität: Zweiter Zwischenbericht. STENUM GmbH. Österreichisches Patentamt. (2024). *Saubere und nachhaltige Innovationen aus Österreich aus der Perspektive des geistigen Eigentums* (Ausgabe 3). Wien: Österreichisches Patentamt.
- Österreichische Technologieplattform Photovoltaik. (2024). *Photovoltaik – Industrie und Forschung in Österreich 2024*. Unterstützt vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. [photovoltaik-industrie-und-forschung-in-oesterreich.pdf](#)
- Schipfer, F., Kranzl, L., & Wild, M. (2023). IEA Bioenergy Task 40: Bereitstellung von biobasierten Wertschöpfungsketten. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Verfügbar unter: [IEA Bioenergy Task 40: Bereitstellung von biobasierten Wertschöpfungsketten \(Arbeitsperiode 2019 - 2021\) - IEA Forschungskoooperation](#)
- Schwellnus, C., et al. (2023), "Global value chain dependencies under the magnifying glass", OECD STI Policy Papers, No. 142, OECD Publishing, Paris

ANHANG – VERTIEFTE EINZELBETRACHTEN DER NZT:

Photovoltaische Technologien

Zwischen 2018 und 2023 verzeichneten photovoltaische Technologien in Österreich einen Beschäftigtenzuwachs von 26% und ein Umsatzplus von 92%. Rund 50% des Umsatzes entfallen auf die Produktion, insbesondere von Komponenten wie Wechselrichtern, und 35% auf Services und Installationen (Orbis, 2024). Photovoltaikanlagen bestehen aus verschiedenen Schlüsselkomponenten wie **Datenlogger** (Fronius Solar.web), **Energiemessgeräte / Einspeisezähler** (Sicom GmbH), einem **Montagesystem** (Schletter Solar GmbH, IBC SOLAR Austria), **Netzanschlusskomponenten** (Schneider Electric Austria GmbH), **Photovoltaikmodule** (Kioto Solar, Fronius Solar), **Planung und Dokumentation** (verschiedene Anbieter in Österreich), **Überspannungsschutz und Sicherheitseinrichtungen** (Dehn + Söhne GmbH & Co. KG, ABB Austria GmbH), **Verkabelung** (Lapp Austria GmbH, Phoenix Contact), **Wafer** (keine in Österreich), **Wechselrichter** (Fronius International GmbH) und **optional Batteriespeichersystemen** (Sonnen GmbH) (Krenn & Fresner, 2024).

Im Bereich der Photovoltaik entfallen etwa 11 % der Kosten für Module auf Silizium. Rund die Hälfte der Gesamtkosten wird durch Komponenten wie Module, Wechselrichter und Montagesysteme bestimmt. Die Installation und Systemeinbindung machen etwa 20 bis 30 % der Kosten aus, während für Planung und Vertrieb zwischen 5 und 20 % anfallen. Die Wartung trägt mit rund 2 % zur Gesamtkostenstruktur bei. Zudem führen Vertriebsmodelle über Großhändler und Installateure zu einer spürbaren Kostensteigerung für den Endverbraucher (Krenn & Fresner, 2024).

Bis 2040 soll PV 20% des österreichischen Energiebedarfs decken und jährlich um etwa 2 GW_{peak} ausgebaut werden, um zur Klimaneutralität beizutragen (Biermayr, P. et al., 2024). Da eine lokale Wafer-Produktion fehlt, sind österreichische Unternehmen auf Importe angewiesen. Dadurch bestehen Herausforderungen wie die starke Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten, insbesondere bei Rohstoffen, Wafern und Modulen (International Energy Agency, 2023; International Energy Agency, 2024a). Die EU bleibt dabei der größte Importeur von PV-Modulen, hauptsächlich aus China und Südostasien (International Energy Agency, 2024b). Weiters erschweren veraltete Netzstrukturen die schwankenden Einspeisungen (Biermayr, P. et al., 2024), sowie Planungsunsicherheiten und unklare Finanzierungsmodelle die aktuelle Situation (International Smart Grid Action Network, 2024). Strategisch wichtige Maßnahmen umfassen die Gebäudeintegration von PV-Elementen zur Steigerung der nationalen Wertschöpfung (Österreichische Technologieplattform Photovoltaik, 2024), dynamisches Einspeisemanagement zur effizienteren Nutzung von PV-Strom sowie die Modernisierung der Stromnetze und Förderung innovativer Technologien wie bidirektionales Laden (Biermayr, P. et al., 2024; International Smart Grid Action Network, 2024).

Abbildung 5: Firmen & Aktivitäten in Photovoltaische Technologien

Solarthermische Technologien

Der Anteil solarthermischer Technologien macht nur einen kleinen Teil der Produktportfolios der Unternehmen aus, wodurch die Aussagekraft ökonomischer Kennzahlen begrenzt ist. Die Branche in Österreich zeichnet sich durch eine hohe Technologiesouveränität in speziellen Bereichen aus, insbesondere bei Flach- und Luftkollektoren. Österreich ist ein bedeutender Zulieferer mit einem hohen Exportanteil (95 % bei Flachkollektoren, 50 % bei Luftkollektoren), wobei die wichtigsten Exportmärkte Deutschland, Italien und Frankreich sind (Biermayr et al., 2024).

Der Inlandsmarkt befindet sich seit Jahren im Rückgang, mit einem deutlichen Einbruch von 20 % zwischen 2022 und 2023. Das Wachstumspotenzial liegt vor allem in Nischenmärkten, da der Wettbewerb mit Photovoltaik und Wärmepumpen sowie die internationale Konkurrenz groß sind. Hohe Produktionskosten in der EU und die Abhängigkeit von Rohstoffen wie Polysilizium aus Drittländern, insbesondere China, stellen weitere Herausforderungen dar (Biermayr et al., 2024).

Um die bestehende Technologiesouveränität in Nischenmärkten zu sichern, sind gezielte Forschungs-, Technologie- und Innovationsmaßnahmen besonders in Bereichen wie Hybrid-Kollektoren, Solarreaktoren, Wärmespeichern und Großanlagen erforderlich (Biermayr et al., 2024).

Onshore-Windkraft und erneuerbare Offshore-Energien

Die österreichische Windkraftbranche wuchs zwischen 2018 und 2023 stark, mit einem Umsatzplus von 119 % und einem Anstieg der Beschäftigtenzahl um 23 %. Rund 70 % des Umsatzes entfallen auf Dienstleistungen und Installationen, während 30 % durch die Produktion von Komponenten wie Rotorblättern, Generatoren und Steuerungssystemen erwirtschaftet werden (Orbis, 2024). Windkraftanlagen setzen sich aus **Blitzschutzsystem** (OBO Bettermann GmbH, DEHN + Söhne GmbH & Co. KG), **Dokumentation und Zertifizierung** (TÜV Austria, DNV GL), **Elektrische Komponenten** (Schneider Electric Austria GmbH, ABB Austria GmbH, Siemens Energy), **Fundament** (Strabag SE), **Gondel** (Nacelle) (Vestas (über österreichische Vertretungen), GE Renewable Energy (über österreichische Distributoren), Siemens Gamesa, ANDRITZ, Hörbiger, Miba), **Rotor und Nabe** (ENERCON GmbH (über ihre österreichische Niederlassung), Siemens Gamesa Renewable Energy (über Vertriebspartner in Österreich), LM Wind Power (über internationale Distributoren, Lieferung nach Österreich)), **Steuerungs- und Regelungssystem** (Nordex Group (über österreichische Partner), Siemens Gamesa), **Transport- und Installationsmaterial** (Felbermayr Holding GmbH, Prangl GmbH, Palfinger), **Turmsegmente** (Enercon, Max Bögl Wind AG (lieferbar nach Österreich), Gurit) und **Wartungs- und Betriebsausrüstung** (Siemens Gamesa, Enercon, Christof Industries) zusammen (Krenn & Fresner, 2024).

Etwa 50 % der Gesamtkosten einer Windkraftanlage entfallen auf massive Strukturkomponenten wie Turm, Rotorblätter, Fundament und Rotorwelle. Die Turmkonstruktion benötigt bis zu 700 Tonnen Stahl, während die Rotorwelle weitere 100 Tonnen umfasst. Glasfaserverstärkte Kunststoffe für die Rotorblätter machen ebenfalls einen erheblichen Kostenfaktor aus. Die Kapitalkosten für Onshore-Windkraftanlagen in Österreich liegen zwischen 1.300 und 1.600 EUR/kWp, wobei Umweltauflagen und Planungsprozesse die Kosten weiter erhöhen (Krenn & Fresner, 2024).

Österreichische Dienstleister agieren international erfolgreich, insbesondere in Europa und Übersee, und sind führend in High-Tech-Bereichen wie Steuerungssystemen und Werkstoffen (Biermayr et al., 2024). Heimische Hersteller sind in der Produktion zahlreicher Komponenten gut aufgestellt, können jedoch spezialisierte Bauteile wie große Rotorblätter und Direct-Drive-Generatoren nicht vollständig abdecken (Krenn & Fresner, 2024). Dennoch stammen 85 % der in der EU genutzten Rotorblätter sowie alle Gondeln und Türme aus europäischer Produktion (International Energy Agency, 2024).

Die Branche steht jedoch vor Herausforderungen, darunter die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Kupfer und seltenen Erden (Europäische Kommission, 2024; Dechezleprêtre et al., 2024),

Lieferkettenprobleme und hoher Preisdruck durch chinesische Importe (International Energy Agency, 2024). China dominiert den globalen Markt und baute 2024 mit 76 GW die meisten Kapazitäten aus, was 66 % der globalen Gesamtkapazität entspricht (International Energy Agency, 2024a). Aufgrund erheblicher Produktionsüberkapazitäten plant China verstärkte Exporte und könnte bis 2035 55 % der Rotorblätter, 80 % der Gondeln und 35 % der Türme liefern, um globale Versorgungslücken zu schließen (International Energy Agency, 2024a, 2024b). Langfristig wird erwartet, dass Chinas Anteil an der globalen Nachfrage von über 60 % im Jahr 2023 auf ein Drittel im Jahr 2050 sinkt, da die Nachfrage insbesondere in Schwellenländern wächst (International Energy Agency, 2024).

Die Innovationskraft der österreichischen Windkraftbranche, getragen von etablierten Unternehmen und Start-ups, erfordert gezielte Förderprogramme zur Unterstützung bestehender und neuer Unternehmen sowie Informationskampagnen zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung. Ergänzend dazu ist eine aktive Energieraumplanung notwendig, um ausreichend Flächen für den Ausbau Net Zero Technologien bereitzustellen (Biermayr et al., 2024).

Abbildung 6: Firmen & Aktivitäten in Onshore-Windkraft und erneuerbare Offshore-Energien

Quelle: Orbis (2024)

Batterie- & Speichertechnologien

Zwischen 2018 und 2023 haben Batterie- und Speichertechnologien ein positives Wachstum in Bezug auf Umsatz und Beschäftigte verzeichnet, mit einem 65%igen Anstieg der Beschäftigten und einem 149%igen Anstieg des Umsatzes. Etwa 60% des Umsatzes entfallen auf die Produktion (Herstellung von Komponenten wie Batterieladesysteme, Batteriekomponenten, Akkus und Batterien für Elektromobilität, Separatoren, Stromspeicher), während etwa 39% im Bereich der Dienstleistungen liegen. Das umsatzstärkste Unternehmen in Österreich in der Produktion von Batterien für die Elektromobilität ist das multinationale Unternehmen Samsung (Orbis, 2024). Energiespeicher bestehen aus **Batteriemanagementsystem** (Fronius, Kreisel Electric, Voltfang, Banner Batterien, Siemens Energy), **Batteriemodule** (keine in Österreich), **Batteriepakete** (Varta Micro Innovation), **Batteriezellen** (keine in Österreich), **Energiemanagementsystem** (keine in Österreich), **Gehäuse und Montage** (keine in Österreich), **Installationsmaterial** (keine in Österreich), **Kommunikation und Software** (Fronius), **Kühlungssystem** (Miba), **Sicherheits- und Schutzsysteme** (keine in Österreich), **Verkabelung und elektrische Komponenten** (keine in Österreich), **Wechselrichter** (Fronius) und **zusätzliche Komponenten** (Krenn & Fresner, 2024).

In den Jahren 2018 und 2019 entfielen bei netzgebundenen Lithium-Ionen-Batterien etwa 45 bis 55 % der Gesamtkosten auf die Batteriezellen. Der verbleibende Anteil verteilte sich auf weitere

Komponenten, darunter Bauarbeiten, Montage, elektrische Schaltschränke, Verkabelung, HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimaanlage), Überwachungssysteme, Brandschutz, Container sowie Ingenieursleistungen (Krenn & Fresner, 2024). Der Fokus liegt insbesondere auf Lithium-Ionen-Batterien (LIB) aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für Elektrofahrzeuge und Net Zero Technologien. Ihre Relevanz nimmt auf Grund von sinkenden Investitionskosten, steigende Strompreise und das Streben nach Energieautonomie weiter zu (Biermayr et al., 2024). Die Marktführer in der Batteriezellenproduktion stammen häufig aus China, Südkorea oder Japan, während die europäische Batteriezellproduktion noch im Aufbau ist (Krenn & Fresner, 2024). In der EU sind die Produktionskosten für Batterien etwa 50% höher als in China (International Energy Agency, 2024), zudem besteht eine Abhängigkeit von importierten Rohstoffen wie Lithium und Kobalt (International Energy Agency, 2024). Herausforderungen ergeben sich bei der Sammlung und Wiederverwertung, insbesondere durch Unsicherheiten in der Materialzusammensetzung und den begrenzten Zugang zu Batteriemangementsystemen (Beigl et al., 2021).

Zur Förderung der Batterie- & Speichertechnologien wird der Ausbau des Innovationsökosystems angestrebt, um ausländische Investitionen in Forschung und Entwicklung zu gewinnen. Die Entwicklung von Recyclingtechnologien, Infrastruktur und Logistik sowie klare regulatorische Rahmenbedingungen sind entscheidend. Die Ansiedlung von Recyclinganlagen bietet Vorteile wie Versorgungssicherheit und neue Arbeitsplätze (Beigl et al., 2021).

Abbildung 7: Firmen & Aktivitäten in Batterie- & Speichertechnologien

Quelle: Orbis (2024)

Wärmepumpen und geothermische Energie

Zwischen 2018 und 2023 verzeichnet die Branche ein positives Wachstum hinsichtlich Umsatzes (+109 %) und Beschäftigten (+53 %). Rund 36 % des Umsatzes entfallen auf Dienstleistungen am Ende der Wertschöpfungskette (z. B. Installation, Service) sowie weitere 36 % auf die Produktion (Herstellung von Wärmepumpen und Komponenten wie Verdichter, Kondensatoren und Umwälzpumpen) (Orbis, 2024). Wärmepumpen bestehen aus **Heizkreis und Rohrleitungssystem** (REHAU Österreich, Uponor GmbH, Henco GmbH), **Hydraulische Komponenten** (Wilo Pumpen Österreich GmbH, Grundfos Österreich, Oventrop GmbH & Co. KG), **Inneneinheit** (bei Split-Wärmepumpen) (Hoval GmbH, Vaillant Österreich, Austria Email AG), **Kältemittel** (Frigopol Kälteanlagen GmbH, Daikin Österreich), **Schalldämmung und Vibrationselemente** (Getzner Werkstoffe GmbH, Schöck Bauteile GmbH), **Speichersystem** (Austria Email AG, Sonnenkraft GmbH), **Verkabelung und Regelung** (Siemens Österreich, B&R Automation), **Wärmepumpe** (Hauptgerät) (Hoval, Viessmann Österreich), **Wärmequellensystem** (Ochsner Wärmepumpen GmbH, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH), **Dokumentation und Zertifikate** (TÜV Austria), **Wartung und Sicherheitseinrichtungen** (Oventrop GmbH & Co. KG, Grundfos Österreich) und **Zubehör und Installationsmaterial** (Geberit Österreich, Hilti Österreich, REHAU Österreich) (Krenn & Fresner, 2024).

Die Kapitalkosten für Anlagen zur Herstellung von Wärmepumpen liegen im Bereich von 65 bis 150 USD/kW bzw. 60 bis 175 USD/kW (Krenn & Fresner, 2024). Die thermische Gebäudesanierung, insbesondere der Austausch von Heizsystemen gegen Wärmepumpen, sowie steigender Kühlbedarf treiben das Marktwachstum voran (Biermayr, P. et al., 2024). Ende 2023 waren in Österreich 244.900 Gebäude mit Smart-Grid-Wärmepumpen ausgestattet, mit einem Lastverlagerungspotenzial von +21,1 % im Vergleich zu 2022 (Biermayr, P. et al., 2024). Wärmepumpen machten weltweit 12 % der Verkäufe von Heizgeräten für den Wohnbereich aus (International Energy Agency, 2024a). Im Gegensatz zu Österreich, wo der Markt wächst, verzeichnete der globale Absatz seit 2023 einen Rückgang von 3 %, mit Ausnahme von China (+12 %) (International Energy Agency, 2024a). Innerhalb der EU wächst der Markt für Technologien wie Erdwärmepumpen und geothermische Fernwärmesysteme stabil (Europäische Kommission, 2024).

Dennoch bestehen Herausforderungen wie Schallemissionen, die intensive Forschung erfordern, sowie Schwierigkeiten bei der Umstellung älterer Heizsysteme und Hemmnisse in größeren Leistungsklassen (Biermayr, P. et al., 2024). Zudem sind hohe Anfangskosten, komplexe Genehmigungsverfahren und zeitaufwändige Untergrunddatenerhebungen im Bereich Geothermie hinderlich (Europäische Kommission, 2024). Zur Förderung der Marktentwicklung können Maßnahmen wie der Ausbau von Smart-Grid-Wärmepumpen, die Lastverlagerungsmodelle, die Weiterentwicklung schallemissionsarmer Wärmepumpen, standardisierte Grenzwerte sowie die Förderung der Sanierung und des Kesseltauschs zielführend sein (Biermayr, P. et al., 2024). Weitere Potenziale liegen in der Nutzung neuer Wärmequellen, etwa in bestehenden Tunnelbauten, sowie der Förderung geothermischer Energie in Fernwärmenetzen (Biermayr, P. et al., 2024).

Abbildung 8: Firmen & Aktivitäten in Wärmepumpen und geothermische Energie

Technologien für erneuerbaren Wasserstoff

Zwischen 2018 und 2023 sehen wir aufgrund wirtschaftlicher Krisen und der Betroffenheit großer Industriebetriebe in diesem Bereich stagnierendes Wachstum bei Umsatz und Beschäftigten. Rund die Hälfte des Umsatzes (ca. 52 %) entfällt auf den Bereich Betrieb und Service, während die andere Hälfte (ca. 48 %) in der Produktion angesiedelt ist, darunter Systeme zur Herstellung von Wasserstoff, Herstellung von Wasserstoff sowie Technologieentwicklung und -bereitstellung für Wasserstoff-Mobilitätsanwendungen (Orbis, 2024). Elektrolyseure bestehen aus **Elektrolysezelle** (Plansee Group, SITEC), **Gasmanagementsystem** (Linde Gas GmbH), **Gehäuse und Sicherheitseinrichtungen** (keine in Österreich), **Isolierung und Korrosionsschutz** (keine in Österreich), **Kühlsystem** (Schneider Electric), **Netzteil und Stromversorgung** (Fronius International GmbH), **Steuerungs- und Überwachungssystem** (keine in Österreich), **Verrohrung und Verbindungselemente** (keine in Österreich), **Wasserzufuhrsystem** (Andritz AG), **Dokumentation und Zertifizierung** (keine in Österreich) und **optional Wasserstoffspeichersystem** (keine in Österreich) (Krenn & Fresner, 2024).

Rund 40 % der Kosten eines Elektrolyseurs entfallen auf den Elektrolyseblock, 7 % auf die Betriebstechnik, 9 % auf die Gasnachbehandlung, 17 % auf Umhausung und Sicherheitstechnik, 21 % auf verfahrenstechnische Kreisläufe und 5 % auf sonstige Komponenten. Abhängigkeiten von globalen Lieferketten bergen Risiken durch Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise. Zudem herrscht Preisdruck durch Großproduzenten aus den USA, China und Deutschland; geringe Skaleneffekte führen zu höheren Stückkosten und eingeschränkter Wettbewerbsfähigkeit (Krenn & Fresner, 2024). Eine fokussierte Unterstützung von Schlüsselakteuren könnte Innovationen in zentralen Bereichen fördern, während Synergien mit Net Zero Technologien zusätzliche Potenziale bieten (Krenn & Fresner, 2024).

Abbildung 9: Firmen & Aktivitäten in Technologien für erneuerbaren Wasserstoff

Quelle: Orbis (2024)

Biomethan und Biogas Technologien

Zwischen 2018 und 2023 zeigt sich in der Biomethan- und Biogas-Technologiebranche positives Wachstum, mit einem Anstieg der Beschäftigten um 2 % und des Umsatzes um 179 %. Der Großteil des Umsatzes (etwa 77 %) wird von Unternehmen erzielt, die sich am Ende der Wertschöpfungskette befinden, wie etwa in der Planung, dem Betrieb und der Optimierung von Biogasanlagen sowie der Lagerung von Biogas. Rund 23 % des Umsatzes entfallen auf die Produktion von Biogas (Orbis, 2024). Gleichzeitig besteht eine hohe Heterogenität der verfügbaren Biomassereststoffe und ihrer jeweiligen Versorgungsketten (Schipfer et al., 2023). Jedoch belasten hohe Produktionskosten und steigende Rohstoffpreise die Rentabilität, während begrenzte Flexibilität und Effizienz einiger Anlagen im Vergleich zu anderen Net Zero Technologien Nachteile darstellen. Zudem gefährdet die Konkurrenz um Rohstoffe wie Holz und landwirtschaftliche Abfälle die Versorgung, und es bestehen Schwierigkeiten bei der Integration von Biogas in bestehende Energiesysteme wie Fernwärme und Netzkapazitäten (Biermayr, P. et al., 2024).

Strategien zur Förderung der Branche umfassen die Schaffung klarer Rahmenbedingungen für industrielle und verkehrstechnische Anwendungen von Biomethan sowie die Unterstützung der Integration von Biomethan in bestehende Energienetze (z. B. Fernwärme und Prozesswärme). Zudem sollten Biomethan-Anwendungen in schwer elektrifizierbaren Sektoren wie dem Schwerlastverkehr und der Industrie gefördert werden. Innovative Technologien wie Power-to-Gas und die Nutzung von Reststoffen in der Biogasproduktion sowie Programme zur nachhaltigen Rohstoffversorgung, darunter der Waldfonds, der Ausbau der Sägeindustrie und eine landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft, spielen ebenfalls eine zentrale Rolle (Biermayr, P. et al., 2024).

Abbildung 10: Firmen & Aktivitäten in Biomethan und Biogas Technologien

Quelle: Orbis (2024)

Netztechnologien

Zwischen 2018 und 2023 zeigt sich in der Netztechnologie-Branche ein positives Wachstum, mit einem 6%igen Anstieg der Beschäftigten und einem 44%igen Anstieg des Umsatzes. Der Großteil des Umsatzes (etwa 79%) entfällt auf Tätigkeiten am Ende der Wertschöpfungskette, wie den Betrieb von Elektrizitätsnetzen und die Integration Net Zero Technologien, während 17% in die Produktion, z. B. die Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und Schalteinrichtungen sowie Smart-Metern, fließen (Orbis, 2024).

Die dezentrale Einspeisung Net Zero Technologien wie Wind- und Photovoltaikanlagen erfordert flexible und intelligente Netzlösungen, um Schwankungen auszugleichen (International Energy Agency, 2020). Dabei spielen Batteriesysteme und virtuelle Kraftwerke eine Schlüsselrolle bei der Lastverlagerung und Netzstabilisierung (International Energy Agency, 2023). Die jährlichen Patentanmeldungen zu Smart Grids wuchsen zwischen 2003 und 2022 durchschnittlich um 12%, machen jedoch nur 1% der österreichischen Cleantech-IPF aus (Österreichisches Patentamt, 2024). Intelligente Netztechnologien sind auf kritische Rohstoffe angewiesen, die häufig nur aus wenigen Nicht-EU-Ländern stammen, was die Versorgungssicherheit beeinträchtigen kann (Europäische Kommission, 2024). Zudem besteht ein erhebliches Risiko durch Cyber-Sicherheitsprobleme, insbesondere bei älteren Systemen (Europäische Kommission, 2024).

Mit der aktualisierten FTI-Strategie „Smart Grids 2.0“ wird die beschleunigte Modernisierung der Stromnetze vorangetrieben, insbesondere durch lokale Flexibilitäten (Biermayr, P. et al., 2024). Neue Ansätze wie dynamisches Einspeisemanagement, basierend auf Echtzeitüberwachung, sollen die Nutzung von PV-Energie optimieren. Parallel dazu werden Technologien wie bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen sowie tarifgesteuerte Wärme- und Kälteanwendungen gefördert (Biermayr, P. et al., 2024).

Abbildung 11: Firmen & Aktivitäten in Netztechnologien

→ 21 Firmen in Orbis identifiziert

Umsatz	€ 2.988 Mio.
Beschäftigte	6.118

Produktion	Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen, Herstellung von Smart-Metern
Dienstleistungen	Netzdienstleistungen und technische Netzbetreuung, Erbringung von Serviceleistungen im Mess- und Zählerwesen, Entwicklung Technologien zur optimalen Integration der Net Zero Technologien in das Stromnetz (Smart Grids)

Quelle: Orbis (2024)

CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung

Technologien zur CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung sind essenziell, um Emissionen aus schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie der Zementindustrie (prozessbedingte CO₂-Emissionen) oder bei synthetischen Kraftstoffen auszugleichen (Schipfer et al., 2023; Lehner, 2021). Derzeit fehlt jedoch die Marktreife. Es ist keine umfassende ökonomische Analyse oder Positionierung Österreichs durch Kennzahlen möglich, da es bislang kein marktreifes Unternehmen in Österreich gibt, obwohl z. B. OMV an Lösungen arbeitet. Der Fokus liegt aktuell auf anwendungsorientierter Forschung, um marktreife Produkte in den nächsten Jahren zu entwickeln.

CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung birgt jedoch Herausforderungen: Es könnte die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verlängern, beispielsweise bei Enhanced Oil Recovery (EOR), was zusätzliche CO₂-Emissionen verursacht und kaum einen Netto-Klimagewinn bringt (Schipfer et al., 2023; Europäische Kommission, 2024). Darüber hinaus können natürliche Lebensräume durch den Bau von Anlagen oder Pipelines beeinträchtigt werden, und es bestehen geringe Risiken für Leckagen und seismische Aktivitäten (Europäische Kommission, 2024). Eine Förderung von CO₂-Abscheidung, -nutzung und -speicherung sollte daher nur in Kombination mit der Abschaffung fossiler Subventionen erfolgen (Schipfer et al., 2023).

